

Филькин М.Е.
Москва, ЦЭМИ РАН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ВАРИАЦИЙ В МОДЕЛЯХ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

При моделировании и анализе реальных розничных рынков исследователю приходится в той или степени отходить от идеальных «утопических» форм строения рынка и вводить более реалистичные предположения о характере взаимодействия продавцов и покупателей, свойствах товарах и способах передачи и распространения информации. Каждое такое усложнение модели в пользу реализма связано с трудностями поиска эмпирических данных и подтверждения адекватности построенной модели. Поскольку результатом анализа является вывод об уровне конкурентности того или иного рынка, цена ошибки высока, и задача построения валидной модели становится во многом творческой и требующей учета многих факторов и специфик того или иного реального рынка. Специфика может быть связана со свойствами товара, отраслевыми особенностями, методами доставки и логистики, наличием общедоступного источника информации о ценах и издержках и другими факторами. Чем глубже и точнее анализ, тем адекватнее модель и надежнее ее выводы; обратной стороной является высокая (иногда, недостижимая) сложность в получении эмпирических данных, а также существенное усложнение математического инструментария.

Одним из первых факторов, который имеет смысл учитывать при отходе от моделей совершенной конкуренции в сторону реализма, является учет неоднородных свойств товара, который присутствует на рынке. В большинстве случаев исследуемая товарная категория имеет разных производителей, разные бренды, товар может продаваться далеко или близко от дома, продавец может иметь позитивную или дурную репутацию, товар может рекламироваться по-разному для разных брендов и вследствие этого иметь разную привлекательность, даже будучи физически идентичным у разных продавцов. В экономической теории строение рынка, где присутствует дифференцированный по свойствам товар, относят к моделям монополистической конкуренции. Данный тип строения впервые описан в [4] и имеет долгую историю изучения, как пример, можно вспомнить ставшую уже классической модель Диксита-Стиглица-Кругмана [5]. Тем не менее, до сих пор данный тип строения считается одним из наиболее сложных в изучении, что только усиливает актуальность в адекватных эмпирических и теоретических разработках, поскольку огромное количество реальных рынков можно отнести именно к данному типу отраслевых структур.

Прежде чем перейти к описанию модели, опишем некоторые соображения, которыми мы руководствовались при ее построении. Изначально задумываемая модель предполагается к использованию именно на реальных розничных рынках дифференцированного товара. Поэтому первым требованием к модели является «резонное» обоснование всех базисных постулатов, лежащих в ее основе. Так, к примеру, на наш взгляд, необходимо отойти от предположения о совершенной информированности всех участников рынка. Данное предположение заложено во многие экономические модели (в том числе исходную модель совершенной конкуренции), но в реальности данный феномен мы можем наблюдать исключительно редко. Информация является таким же (а то и более важным!) ресурсом, как и любой другой товар. Она скрывается, продается за высокую цену, ко многим видам информации применяются запретительные законодательные и юридические нормы, а на корпоративном уровне существует коммерческая тайна и заявления о неразглашении. В таких условиях предположение о всеобщей одинаковой и совершенной информированности становится настолько далеко от эмпирической реальности, что априори возникают сомнения о выводах любой модели, основанной на данном предположении.

Второе требование к модели – минимизация количества постулированных априорных суждений о характере поведения и взаимодействия агентов-участников рынка. Данное требование связано с тем, что для эмпирического исследования постулаты, которые лежат в основе модели сами могут являться объектом для научного обоснования. Так, к примеру, в некоторых теоретико-игровых моделях кооперации [6] лежит предположение о существовании наказания, которое олигополия (если быть точнее, участники картельного соглашения внутри олигополии) накладывает на уклонившихся от сговора продавцов. Величина данного наказания определена и известна среди всех агентов-продавцов. В применении к эмпирической реальности данный факт может действительно иметь место (в этом, соответственно, отличие его от идеалистических предположений первого пункта о совершенной информированности), однако корректность выводов модели требует проведения также исследования с целью проверки выполнения данного факта. Само по себе такое исследование, направленное на проверку априорных постулатов, характеризующих поведение и взаимодействие агентов-участников рынка, может представлять исключительный интерес и, к примеру, составить содержание новых открытий в поведенческой экономике. Однако эта задача уводит от первоначальной цели исследования структуры рынка, и, кроме того, требует совершенно уникальных и специализированных эмпирических данных, получение которых может представлять нерешаемую проблему.

Третье соображение относительно требований к разрабатываемой модели связано с желанием иметь измеримую метрику, которая характеризовала бы «уровень конкурентности» того или иного рынка. На некотором уровне экономической интуиции можно себе представить, что в эмпирической реальности нечасто можно обнаружить «чистые» состояния рынка, вида «совершенная конкуренция» или «монополия». В большинстве случаев исследователь имеет дело с олигополией той или иной степени концентрированности. Олигополия, однако, тоже характеризуется не только уровнем концентрации. Так, даже в предельно концентрированной олигополии (дуополии) может установиться равновесная цена на товар, соответствующая той, что была бы на данном рынке в случае совершенной конкуренции (равновесие Бертрана), если дуополия состоит из соперничающих продавцов, который конкурируют по Бертрану. Данная цена (равная уровню предельных издержек на товар) может соответствовать максимизации общественного благосостояния (в случае отсутствия иных факторов), и для потребителя данная структура рынка неотличима от совершенной конкуренции. Может случиться и обратная ситуация – в низко концентрированной олигополии с огромным количеством продавцов могут существовать группы картелей (или один крупный картель), который согласовывает политику ценообразования с целью максимизации собственной прибыли, и в таком случае даже на рынке с множеством продавцов установится монопольно высокая цена. Можно сделать вывод, что «олигополия олигополии рознь», и какова бы ни была концентрация продавцов на рынке, помимо нее, еще большее значение имеет уровень согласованности в политике ценообразования. Измеримая метрика, будучи введенная в качестве степени конкурентности некоторого рынка дала бы возможность сравнивать уровень конкуренции на данном рынке с каким-то другим, то есть говорить, что «рынок номер один конкурентнее рынка номер 2», подразумевая при этом математически измеримую величину.

Следующее, четвертое соображение, уже было высказано ранее: модель должна позволить учитывать неоднородность товара и иные эффекты монополистической конкуренции, такие, как, к примеру, расстояния и геолокацию (в реальности расстояние от потребителя до магазина имеет важное значение при принятии решения о покупке), бренды и наличие сопутствующих продаже товара сервисов.

Наконец, финальное желаемое требование к модели состоит в принятии во внимание того факта, что на цену и спрос на товар может оказывать влияние сезон, время года, месяц или даже конкретный день. Таким образом, задача превращается из статической в динамическую и вместо кросс-секционных данных могут понадобиться временные ряды. Данное требование исходит из интуитивного понимания о том, что уровень конкурентности на рынке – это некоторая сущность, которая, даже

если будет измерена в некоторый момент времени, совершенно не обязана оставаться константой и в дальнейшем (а также в моменты времени, предшествующие измерению). Рыночная конъюнктура подвержена изменениям, компании появляются, исчезают, сливаются, меняют формы взаимодействия, заключают новые договоры или расторгают старые, меняется внешняя среда, законодательство, технологии и потребительские предпочтения. В этой динамичной реальности нет оснований считать, что уровень конкурентности рынка будет неизменной постоянной величиной. Поэтому в дополнение к третьему соображению об измеримости метрики, определяющей степень согласованности поведения продавцов, необходимо добавить новую координату – время, и предполагать данную метрику динамичной. В первом приближении можно обойтись предположением о существовании сезонности (с целью упрощения сбора эмпирических данных), и сезонность может являться фактором неоднородности товара. В этом случае можно учесть этот эффект точно так же, как и другие эффекты, связанные с физической неоднородностью товара (эффекты монополистической конкуренции). Это может значительно облегчить формирование сета данных, необходимых для исследования, поскольку тогда фактор времени номинально исчезает, а сезон превращается в аналог физического свойства продукта.

Несколько слов следует сказать о «канонических» индексах измерения уровня концентрации рынка: Херфиндаля-Хиршмана, Лернера, энтропии и других. В инструментарии исследования рынка они занимают значимое место, поскольку дают представление о потенциальной рыночной силе продавцов. Однако, они не могут дать исчерпывающий ответ о том, насколько данной силой злоупотребляют продавцы и есть ли на самом деле факторы дискриминации и проявления рыночной власти. Так, в упомянутых примерах про соперничающую олигополию и картель на рынке множества продавцов, эти индексы показали бы картину, совершенно не соответствующую истинному положению дел. Кроме того, есть специфические недостатки у самих индексов, требующих осторожности в их применении и внимательном изучении влияющих обстоятельств. По всей видимости, все вышеизложенные соображения являются (в числе прочих) причинами, почему несмотря на очевидную значимость и важность борьбы с картельными образованиями и другими рыночными искажениями, в мировой практике так и не выработан универсальный механизм и инструментарий диагностики и идентификации согласованности поведения, подходящий для всех рынков и стран мира, а каждое законодательство имеет свои правила и юридические нормы, касательно монополий и картелей, которые подчас несводимы к правилам других стран. Стоит упомянуть также тот факт, что многие страны вообще не имеют антимонопольного законодательства.

Одной из возможных концепцией, учитывающей все приведенные соображения, является концепция предполагаемых вариаций (conjectural variation), истоки которой можно найти в работах начала XX века [3], и впоследствии проработанной и используемой в практике обнаружения признаков согласованного ценообразования.

Обозначаем за P розничную цену товара у некоторого розничного продавца, а P^* – цену того же товара у соперников. За MC мы обозначим предельные издержки производства данного товара. Стоит отметить, что для эмпирического исследования редко удается подсчитать или получить данные о величине предельных издержек, однако ряд рынков может в качестве такой величины предполагать оптовую цену на товар, данные о которой получить несравнимо проще. Тогда предполагаемая вариация – это величина, численно равная

$$\theta = \frac{d(P^* - MC)}{d(P - MC)}. \quad (1)$$

Термин «предполагаемая вариация» или «предположительная переменная» (conjectural variation) определяет следующий аспект этого показателя: в предположении о максимизации прибыли продавца, показатель θ отражает *предположение* данного продавца относительно изменения цены у соперника (соперников) в ответ на собственное увеличение цены. Если у выбранной торговой точки $\theta = 0$, это означает полную самостоятельность и безразличие к изменению цены у соперников (price-taking behavior). Если же $\theta = 1$, это означает, что, повышая цену, например, на 1 рубль, управляющий торговой точкой исходит из предположения о повышении на 1 рубль цены на товар у соперников, что является признаком скооперированного ценообразования. Если индикатор θ равен или приближается к единице для набора торговых точек на розничном рынке, это можно интерпретировать как признак ценовой координации (price-matching behavior).

Подробно модель представлена в [2]. Приведем в краткой форме основные уравнения.

Мы определяем функцию спроса на определенный продукт у выбранной торговой точки как функцию переменных:

$$Q = f(P, P^*, \bar{A}), \quad (2)$$

где

Q – объем продаваемого товара (спрос);

P – цена, установленная продавцом на данный товар;

P^* – цена у соперников на схожий/аналогичный товар (этот показатель будет уточнен в дальнейшем);

\bar{A} – вектор параметров, соответствующих уникальным действительным и искусственным неоднородностям товара.

Для учета эффектов монополистической конкуренции в модель привносятся следующие модификации. Первое: мы учитываем пространственный фактор геолокации торговых точек с учетом соображения, что для аналогичного товара покупателю более предпочтительна та точка, что ближе к нему по дистанции (при условии равенства цен на товар). Для этого предлагается определить цену P^* следующим способом:

$$P^* = \sum_i \gamma_i \cdot P_i, \quad \gamma_i \sim \frac{1}{\rho_i}, \quad \sum_i \gamma_i = 1, \quad (3)$$

где P_i – цена товара у соперников, которая взвешивается с коэффициентами γ_i , обратно пропорциональными дистанции ρ_i от торговой точки до того или иного соперника.

Второе: мы должны внести в модель учет эффектов монополистической конкуренции и сепарировать влияние данных факторов на спрос покупателей от цены товара. Для этой цели в модели принимается, что все свойства продукта, которые относятся к физическим или «виртуальным» неоднородностям, приписываются к вектору \bar{A} , который называется demand-shifter (вектор смещения спроса). В реальном анализе рынка в элементарном случае целесообразно использовать дамми-переменные, которые указывают на наличия или отсутствия у продукта определенного свойства. Аналогичные дамми присваиваются магазину или точке продаж, если он обладает характеристиками, способными изменить потенциальную привлекательность продаваемого продукта, но не относящимися непосредственно к самому товару (дополнительные сервисы). Выразим данные факторы с помощью формулы:

$$\bar{A} = \sum_{k=1}^N \omega_k \cdot D_k, \quad (4)$$

где ω_k – неизвестные весовые коэффициенты, являющиеся объектом оценивания, D_k – дамми-переменные, соответствующие наличию (тогда $D_k = 1$) или отсутствию (в этом случае $D_k = 0$) действительной или искусственной неоднородности товара.

Число N учитываемых в модели характеристик товара определяется на основе способности собрать необходимые эмпирические данные. Чем качественнее и более подробны данные, тем более значимыми будут оценки уровня конкурентности, так как неценовые факторы, которые смещают потребительский спрос, будут отражены в коэффициентах ω_k модели.

Подходящую для анализа реального рынка модель (2) можно представить в виде линейного уравнения:

$$Q = f(P, P^*, \bar{A}) = \alpha - \beta \cdot P + \delta \cdot P^* + \sum_{k=1}^N \omega_k \cdot D_k \quad (5)$$

Чтобы получить оценку уровня конкуренции, можно использовать модификацию модели Slade [7]. Задача максимизации прибыли управляющего торговой точки записывается как:

$$\pi = P \cdot Q - C(Q) = P \cdot f(P, P^*, \bar{A}) - C(f(P, P^*, \bar{A})) \rightarrow \max_P \quad (6)$$

где $C(Q)$ – функция издержек. Условия первого порядка дают:

$$P \cdot \frac{\partial Q}{\partial P} + Q - \frac{\partial C(Q)}{\partial P} = P \cdot \frac{\partial Q}{\partial P} + Q - \frac{\partial C(Q)}{\partial Q} \cdot \frac{\partial Q}{\partial P} = 0 \quad (7)$$

Или, делая простые преобразования,

$$\frac{\partial Q}{\partial P} (P - MC) = -Q, \quad (8)$$

где $MC = \frac{\partial C(Q)}{\partial Q}$ – предельные издержки для единицы продукции.

Дифференцирование $\frac{\partial Q}{\partial P}$ для линейного вида (5) уравнения (8) приобретает вид

$$\left(-\beta + \delta \frac{\partial(P^* - MC)}{\partial(P - MC)}\right) (P - MC) = -Q, \text{ или } (\delta \cdot \theta - \beta)(P - MC) = -Q. \quad (9)$$

В уравнении (9) из предварительного оценивания коэффициентов регрессии (5) получены параметры β и δ . Величина θ – это предполагаемая вариация (1), которая в уравнении (9) является оцениваемым параметром. Имея оценку коэффициентов регрессии (5) на второй стадии определяется предполагаемая вариация из (9) также регрессионным методом наименьших квадратов.

Финальная модель представляет собой два уравнения регрессии, первое из которых – функция спроса, а вторая – условие первого порядка для задачи максимизации прибыли торговой точки. Получая оценки коэффициентов этих двух уравнений, подсчитывается предполагаемая вариацию, определяющая степень согласованности в ценообразовании на розничном рынке. Сама же цена, влияющая на количество продаж, отделяется от факторов смещающих спрос, которые обусловлены истинными или мнимыми неоднородностями товара. Геолокация и взаимное расположение магазинов соперников учитывается в вычислении цены продукта у конкурентов P^* по (3), а все имеющиеся в наличии данные о дифференцированных свойствах товара приписаны вектору \bar{A} . Таким способом происходит учет эффектов монополистической конкуренции.

Наконец, приведем краткое описание модели, которая охватывает последнее из упомянутых требований касательно динамической природы предполагаемой вариации, связанной с изменением рыночной

конъюнктуры во времени. Подробно модель представлена в [1]. Ниже мы дадим базовое описание используемых подходов.

Для учета динамического характера предполагаемой вариации разработан метод, использующий инструментарий скрытых марковских цепей. Метод использует следующие основные априорные предположения.

Во-первых, предполагается, что на розничном рынке каждому агенту-продавцу присущи ненаблюдаемые (скрытые) состояния, которые определяют политику ценообразования, проводимую данным агентом. На уровне математического описания ненаблюдаемое состояние является функцией нормального распределения предполагаемой вариации θ с некоторым значением первого и второго момента (выбраны математическое ожидание и дисперсия).

Во-вторых, ненаблюдаемое состояние «реализует себя» в наблюдаемых параметрах (ценах) P , определяемых торговой точкой на основе функции спроса и политики ценообразования, описываемой.

В-третьих, наблюдая розничные цены на торговой точке и у ее соперников, строится «эмпирическая θ ». Эмпирическая предполагаемая вариация вычисляется как изменение розничных цен продавца, деленное на изменение цен его конкурентов за вычетом предельных издержек. Вычитание предельных издержек необходимо из следующих соображений: одновременное изменение цен не обязательно может быть связано с ценовой кооперацией и картельным сговором, а, к примеру, ростом издержек на производство товара. В реальности меняются цены на сырье для производства продукции, цена транспортировки, зарплата персонала, и существует множество других конъюнктурных аспектов, способных оказать влияние на производство продукции и ее себестоимость. Такого рода изменения предельных издержек, а за ними и синхронный рост розничных цен не связан с картельным сговором, и модель должна это адекватно распознавать.

Имея эмпирические оценки предполагаемой вариации для продавцов-участников рынка в любой момент времени выбранного для исследования периода, на основании алгоритмов Баума-Уэлша и Витерби производится получение оценки наиболее вероятного ненаблюдаемого состояния предполагаемой вариации.

Полученные оценки соответствуют последовательности наиболее вероятного состояния уровня конкурентности, определяемого предполагаемой вариацией. Эти оценки строятся для каждого момента времени в исследуемом периоде, что дает динамическую картину уровня конкурентности или картельной кооперации цен в терминах максимизации вероятности последовательности возможных состояний.

Данный метод скрытых марковских цепей для целей оценки степени кооперации имеет ряд преимуществ. Во-первых, масштабируемость: моделируя рынок, мы можем в качестве торгового юнита принимать как

отдельного розничного продавца, так и весь бренд, группу компаний или холдинг. Во-вторых, уже упоминаемый ранее динамический характер: степень скооперированности олигополии при реализации политики ценообразования изначально считается величиной меняющейся, что позволяет изучать динамику строения рынка. В-третьих, прогнозная сила: при наличии истории наблюдений за достаточно долгий период, мы, в качестве результата, имеем матрицу вероятностей переходов ненаблюдаемых состояний из текущего в будущее.

Данный метод, при наличии подходящего сета данных, может быть использован для широкого круга розничных рынков, а в совокупности с регрессионным подходом, учитывающим эффекты монополистической конкуренции, представляет собой многоуровневую диагностическую систему оценки уровня кооперации.

Список использованной литературы:

1. Филькин М. Е. Метод скрытых марковских цепей для оценки уровня конкурентности // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. №8 (ч. 4), С. 127-132. 2017 г.

2. Филькин М. Е. Учет эффектов монополистической конкуренции при анализе структуры розничных рынков // Вестник ЦЭМИ РАН. – 2020. – Т. 3. – Выпуск 2.

3. Bowley A. (1924) *The Mathematical Ground Work of Economics* // Oxford University Press

4. Chamberlin E. (1933) *The Theory of Monopolistic Competition: A Re-orientation of the Theory of Value* // Harvard University Press

5. Dixit, A. K., & Stiglitz, J. E. (1977). Monopolistic competition and optimum product diversity. *The American economic review*, 67(3), 297-308.

6. Rotemberg J.J., G. Saloner. (1986). A supergame-theoretic model of price wars during booms // *American Economic Review*, 76, 390-407.

7. Slade M. (1986) Conjectures, firm characteristics and market structure // *International Journal of Industrial Organization*, 4 – pp. 347–369